

**XORIJIIY MAMLAKATLAR AMALIYOTIDA DAVLAT DAVLAT XIZMATLARI
KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI****SAG'DULLAYEV ULUG'BEK AXMADJON O'G'LI****O'zbekiston Respublikasi, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,****Mustaqil tadqiqotchi****ulugbeksagdullaev44@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378604>**

Annotatsiya: Davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida xorijiy mamlakatlarнинг tajribalarini ўzlashtirish maqsadida Agentlik va uning hududiy tuzilmalari xodimlarining o'nga yaqin xorijiy davlatlarga xizmat safarlari uyushtirilib, ularning ijobiy tajribalari yuzasidan tegishli takliflar tayyorlandi. Maqolada xorijiy mamlakatlar amaliyotida davlat davlat xizmatlari ko'rsatishni takomillashtirishning zamonaviy yo'nalishlari borasida misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: milliy, xarajat, moliya, davlat, xizmat, aholi, yagona darcha, davlat xizmatlari, nogiron, zaif guruhlar, elektron hukumat, davlat boshqaruvi, korrupsiya, fuqaro.

Аннотация: В целях изучения опыта зарубежных стран в сфере государственных услуг сотрудники Агентства и его региональных структур организовали деловые поездки примерно в десять зарубежных стран, а также подготовили соответствующие предложения на основе своего положительного опыта. В статье представлены примеры современных направлений совершенствования государственных услуг в практике зарубежных стран.

Ключевые слова: национальный, стоимость, финансы, государство, услуга, население, единое окно, государственные услуги, инвалиды, уязвимые группы, электронное правительство, государственное управление, коррупция, гражданин.

Abstract: In order to learn the experience of foreign countries in the field of public services, business trips of employees of the Agency and its territorial structures to about ten foreign countries were organized, and relevant proposals were prepared based on their positive experiences. The article presents examples of modern directions for improving the provision of public services in the practice of foreign countries.

Key words: national, cost, finance, state, service, population, single window, public services, disabled, vulnerable groups, e-government, public administration, corruption, citizen.

Kirish. Bugungi kunda dunyo davlatlarida boshqaruv tizimining samaradorligini oshirishda davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonlarini modernizatsiya qilish muhim strategik yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Global tendensiyalar shuni ko'rsatmoqdaki, zamonaviy texnologiyalar va foydalanuvchi markazlashgan yondashuvlar asosida davlat xizmatlari tizimini takomillashtirish orqali nafaqat byurokratik to'siqlarni kamaytirish, balki fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlash mumkin.

Xorijiy mamlakatlar, xususan Estoniya, Singapur, Janubiy Koreya, BAA va boshqa ilg'or davlatlar davlat xizmatlarini ko'rsatishda sun'iy intellekt, raqamli identifikatsiya, mobil texnologiyalar, "bir darcha" tamoyili va xizmatlarni avtomatlashtirish kabi zamonaviy uslublardan keng foydalanmoqda. Bu yondashuvlar xizmatlar sifati, tezligi va fuqarolar uchun qulayligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda.

Mazkur mavzuda xorijiy mamlakatlar amaliyotida davlat xizmatlarini takomillashtirishda qo'llanilayotgan zamonaviy yo'nalishlar, ularning afzalliklari, samaradorlik darajasi va ularni O'zbekiston sharoitida tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Asosiy qism. O'zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan so'nggi yillarda jamiyatda barqaror iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy adolatni ta'minlash borasida olib borilayotgan islohotlar aholining davlat xizmatlaridan foydalanishi uchun qulay sharoitlar yaratish, shuningdek barcha toifalar, xususan, ayollar, keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar kabi zaif guruhlar uchun davlat xizmatlari sifati va qulayligini yanada oshirishga qaratilgan. Raqamli texnologiyalar nafaqat "inson omili"ning davlat boshqaruvi sifatiga ta'sirini kamaytirish, balki davlat xizmatlaridan foydalanishda aholining individual ehtiyojlariga ham e'tibor qaratish imkonini bermoqda. Xususan, Yangi "...O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi O'zbekistonni keyingi 5 yilda rivojlantirishning 7 ta ustuvor yo'nalishi doirasida 100 ta maqsadga erishish"[1] ga qaratilgan. Xususan 9-maqsadida quyidagi:

- Elektron hukumat tizimini rivojlantirish, elektron davlat xizmatlarining ulushini 100 foizga yetkazish hamda byurokrtiyani bartaraf etish.

- Davlat xizmatlarini mobil ilovalar orqali ko'rsatishni kengaytirish.

- Davlat xizmatlarini ko'rsatishda shaxsni identifikatsiya qilishning Mobile ID tizimini joriy qilish.

- Elektron hukumat tizimi idoralararo integratsiyalashuv platformasi orqali davlat organlari hamda xususiy tijorat tashkilotlari o'rtasida ma'lumot almashinuvini yo'lga qo'yish asosida byurokratik jarayonlarni qisqartirish.

- Shaxsga doir ma'lumotlarning himoyasini ta'minlaydigan ruxsat berish hamda xabardor qilish tizimini joriy etish. [2]

O'zbekistonda davlat boshqaruvi sohasini isloh etish jarayonida davlat xizmatlari aholi uchun qulay, ortiqcha byurokratik to'siqlardan holi, operativ tizimni yaratish va davlat xizmatlarini raqamlashtirish ustuvor vazifa etib belgilandi. Mamlakatda davlat xizmatlarini ko'rsatishni бугунги кун талабларига монанд равишда isloh qilishga йўналтирилган keng қўламли тadbirlar ishlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzurida Davlat xizmatlari agentligi tashkil etilgan.

Tahlillarimiz shuni ko'rsatdiki, aksariyat xorij mamlakatlarda davlat xizmatini isloh qilish davlat harajatlarini keskin kamaytirishra, fuqarolar va tadbirkorlarning siyosiy partiyalar va hukumatga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga qaratilgandir (1-jadval).

1-jadval

Davlat xizmatlari milliy tizimini yaratishning zaruriy shart-sharoitlari¹

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Davlat xizmatlari milliy tizimini yaratishning zaruriy shart-sharoitlari	Avstraliya	Angliya	Avstraliya	Fransiya	Singapur	Koreya Respublikasi	Sloveniya	Irlandiya	Gruziya	RF	Qozog'iston	Ozarbayjon Respublikasi
Davlat apparatini saqlab turish harajatlarining haddan tashqari ko'pligi	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+
Davlat idoralarida xodimlar motivatsiyasining zaifligi				+			+		+	+		+
Davlat boshqaruvida korrupsiya darajasining yuqori ekanligi						+			+	+	+	+
Davlat boshqaruvida ijro intizomi sifatining zaifligi	+	+	+		+	+	+	+		+		
Aholi va tadbirkorlarning davlat tizimi ga ishonchining pastligi						+			+	+	+	+

Tadqiqotda ko'rib o'tilgan Буюк Британия, Fransiya, Avstraliya, Singapur, Koreya Respublikasi, Sloveniya, Ozarbayjon, Gruziya, Irlandiya, Qozog'iston, RF milliy tizimlari tahlili davlat xizmatlari ko'rsatish borasida quyidagi muhim jihatlarga ega ekanligi haqida xulosa chiqarishga imkon berdi.

- davlat xizmatlari ko'rsatishda raqamli texnologiyalarning keng qullaniylaётганлиги va ularga ustuvorlik berilganлиги;
- "yagona darcha", "begona eshik yo'q" tamoyillarining keng qo'llanilayotganлиги;
- davlat xizmatlari ko'rsatish tizimiga tadbirkorlik va kichik бизнес субъектларининг kirib келаётганлиги;
- davlat xizmatlari ko'rsatishda aholi tashabbusini qo'llab-quvvatlash asosida quyi boshqaruv organlarga vakolatlarni samarali taqsimlashga qaratilganлиги;
- fuqarolarning individual ehtiyojlariga asoslanib xizmatlar ko'rsatishni tashkil qilinishi;
- kўрсатилаётган davlat xizmatlarининг sifat darajasi kўп жиҳатдан маҳлий омиларга боғлиқлигига asoslanib, келгучида мамалакат hududlarida xizmatlari ko'rsatishni kengaytirishga аҳамият berilganлиги.

Mamlakatimizda aholisi sonining tobora o'sib boriши bir vaqtning ўzida davlat xizmatlari kўрсатишга бўлган реал talabning ham ortib боришини рағбатлантиради. O'sib borayotgan talabni qondirish uchun yetarli darajada mablag' va infratuzilmaviy resurslar talab qilinadi. Eng jiddiy muammolar sifatida elektron hukumat tizimining ortiqcha yuklanishi, DXM tirbandliklar va navbatlarning yuzaga kelishini hisobga oladigan bo'lsak, ijtimoiy sohaga oid davlat xizmatlari ko'rsatishning o'zidayoq mahallabay ishlash tizimiini yo'lga qo'yish, pullik xizmatlar ko'rsatish yo'nalishida esa xususiy sektorni jalb zarurati paydo bo'ladi.

Xorijning ilg'or tajribalaridan ma'lum bo'ldiki, AQSH, Singapur, Koreya Respublikasi va aksariyat Yevropa mamlakatlarida davlat xizmatlari ko'rsatishning ikki bosqichli tizimi joriy qilingan bo'lib, ayniqsa ijtimoiy sohada byudjet mablag'larining manzilli sarflanishiga, ijtimoiy ёрдам ва ҳимояга muhtoj aholi qatlami uchun to'siqsiz xizmat ko'rsatishga эришиш imkoniyati mavjuddir. Shuningdek soxaga xususiy sektorni jalb qilish, mahallabay ishlashni tashkil qiliш masalasi ko'p jihatdan davlat xizmatlarining ijtimoiy yo'naltirilganlik tamoyilini cheklashi mumkin. Ikkinchi jihati, davlat xizmatlarini ko'rsatishni qanday sharoitlarda xususiy sektorga ajratish zarur? Bu borada 2-jadvalda keltirilgan yo'nalishlarda davlat xizmatlari ko'rsatishni takomillashtirish maqsadga muvofiq hisobaymiz.

2-jadval

Jahon amaliyotida davlat xizmatlari ko'rsatishni takomillashtirishning zamonaviy yo'nalishlari

Yo'nalishlar	Davlat xizmatlari turlari
Xavfsiz mahalla konsepsiyasi	Hududda yong'in xavfsizligi, IIB, jamoat xavfsizligi tashkilotlari bilan hamkorlik, xabar berish, ogohlantirish kabi yo'nalishlarda qo'shimcha davlat xizmatlari ko'rsatish
Yalpi ijtimoiy so'rovda ishtirok etish	Fuqarolarning o'z shikoyat va e'tirozlarini shaxsan bildirish istagi mavjudligiga asoslanib ularga xizmat tariqasidagi imkoniyat yaratib berish.
Hududning raqobat ustunliklarini shakllantirish	Hududda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, aholining moliyaviy imkoniyatlarini qo'shimcha qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat subsidiyalari, ijtimoiy nafaqalarni va moddiy yordam ko'rsatish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatish
Hududning ijtimoiy-siyosiy hayotidagi ishtirokini kengaytirish	Fuqarolarning yashash manzillarini iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha turli innovatsion loyiha, kreativ g'oyalarini hududiy doirada tatbiq etish imkoniyatini yartib berishga ko'maklashish.
Hududning yagona ekologik siyosati va nazoratini yuritish	Aholining ekologik majburiyatlarini bajarishi, ekologik tashabbuskorlik va ekologiyaga zarar keltiruvchi holatlarni bartaraf qiliшga ishtirok etish
Fuqarolar tashabbuslarini qo'llab quvvatlash	Mahalliy darajada davlat xizmatlari ko'rsatishni tashkil etish asosida kraudsorsing, kraudfanding, ovoz yig'ish, byudjet ijrosi tashabbusi kabi tashabbuslarni amalga oshirishiga ko'maklashish

Xulosa va takliflar. Xorijiy mamlakatlar amaliyoti shuni ko'rsatmoqdaki, davlat xizmatlarini takomillashtirishda zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Xususan, raqamlashtirish, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalarining qo'llanilishi davlat xizmatlarining sifatini oshirish, fuqarolar uchun qulaylik yaratish va davlat boshqaruvini shaffolashtirishda muhim rol o'ynamoqda. Estoniya, Singapur, Janubiy Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlar o'zining ilg'or tajribalari bilan bu borada katta muvaffaqiyatlarga erishgan.

O'zbekiston Respublikasida ham davlat xizmatlarini raqamlashtirish, markazlashtirish va avtomatlashtirish bo'yicha muhim qadamlar qo'yilmoqda. "Elektron hukumat" tizimi,

my.gov.uz portali va davlat xizmatlari markazlari orqali aholiga qulay sharoitlar yaratish jarayoni davom etmoqda. Biroq xorijiy tajribalar asosida yana ko'plab imkoniyatlar mavjud, bu tizimni yanada takomillashtirishga yordam beradi.

1. Raqamli identifikatsiya tizimini kengaytirish – Davlat xizmatlariga yagona raqamli ID-karta yoki biometrik ma'lumotlar orqali kirishni joriy qilish, fuqarolarga qulaylik yaratadi va xavfsizlikni oshiradi.
2. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirishni keng joriy etish – Sun'iy intellekt asosida ishlovchi tizimlar yordamida davlat xizmatlarini personalizatsiya qilish va fuqarolarning so'rovlariga tezkor javob berish tizimini yaratish zarur.
3. Mobil ilovalar va platformalarning rivojlanishi – Davlat xizmatlarini mobil ilovalar orqali yanada kengroq taqdim etish, aholiga vaqtni tejash va qulaylik yaratish imkonini beradi. Bu orqali fuqarolar o'z xizmatlarini istalgan joyda va vaqtda olishlari mumkin.
4. Markazlashtirilgan xizmatlar tizimini rivojlantirish – Xizmatlarni markazlashgan holda taqdim etish orqali fuqarolar bir joyda barcha zarur xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa byurokratik to'siqlarni kamaytiradi va ish jarayonini soddalashtiradi.
5. Fuqarolar fikrini doimiy ravishda monitoring qilish – Davlat xizmatlarining sifati haqida fuqarolardan fikr-mulohazalar yig'ish va tahlil qilish tizimini joriy etish zarur. Bu orqali davlat xizmatlarini doimiy ravishda takomillashtirish mumkin bo'ladi.
6. Davlat-xususiy sheriklik asosida innovatsion yechimlarni rivojlantirish – Xususiy sektor bilan hamkorlik qilish orqali davlat xizmatlarini ko'rsatishdagi innovatsion texnologiyalarni va xizmatlar sifatini oshirishga erishish mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бабаджанова, Л. Ш. Актуальные аспекты устойчивого развития территорий Республики Узбекистан / Л. Ш. Бабаджанова // Экономика и финансы (Узбекистан). – 2017. – № 9. – С. 7. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35328109>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28-yanvar 2022 yildagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni.
3. Когамова, А. Ш. Закон Республики Казахстан «О государственных услугах»: ключевые положения, достоинства и слабые стороны / А. Ш. Когамова // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 1(128). – С. 89-94. <https://elibrary.ru/item.asp?id=37084898>
4. Калугин В.Е. Совершенствование оценки качества оказания государственных услуг. Научный рецензируемый журнал "Вестник СибаДИ". 2016;(4(50)):145-151.
5. BARAT-ALIYEVICH A. F., NODIROVNA M. S. THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE CONCEPTS OF INNOVATION, INNOVATION ACTIVITY AND INNOVATION ENTREPRENEURSHIP. – 2023.
6. SAIDAKHMEDOVICH S. T., NODIROVNA M. S. TOLIBOVNA TD THE REFORM OF PROFESSIONS IN THE DIGITAL ECONOMY, THE MOST IN DEMAND IN THE LABOR MARKET

OF UZBEKISTAN //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 278-289.

7. SAIDAKHMEDOVICH S. T., NODIROVNA M. S., TOLIBOVNA T. D. P. O. F. S. B. AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UZBEKISTAN //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 268-277.

8. Мирзаева Ш. Н., Ашуров С. З. Анализ Инвестиционного Климата В Узбекистане, Состояние И Перспективы //GlobalBiz Summit: Business and Economic Strategies for the Future. – 2025. – Т. 1. – С. 72-75.

9. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., KHURSHEDOVICH A. A. TOURISM CLUSTERS IN THE DIGITAL ECONOMY //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2024. – Т. 5. – С. 133-141.

10. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., KUVONCH R. EXPANSION OF THE SERVICE SECTOR IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE CHANGES IN UZBEKISTAN //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 90-98.

11. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., ALIASKAR M. IMPORTANT ASPECTS OF THE THEORY AND METHODOLOGY OF MEASURING SOCIAL CAPITAL //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 167-174.

12. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., MUROD S. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 80-89.

13. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., FIRUZA A. ECOTOURISM AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2024. – Т. 5. – С. 123-132.

14. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S. SUBHONZODA SH THE EXPERIENCE OF OTHER COUNTRIES IN THE LEGAL REGULATION OF ECOTOURISM //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 122-131.

15. Nodirovna M. S. Foreign Experience in Supporting Entrepreneurship and Business Activity of Women. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal Volume2, Issue 5 Year2023 ISSN: 2835-3013 <https://univerpubl.com/index.php/synergy> <https://scholar.google.com/citations>.